

LA GESTION DES HAIES POUR PRODUIRE DU BOIS DE CHAUFFAGE

Transformation d'une haie de bordures de champs en une unité de production de bois de chauffage

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Les haies peuvent-elles accroître la rentabilité de votre exploitation agricole ?

Ross Dickinson, agriculteur et fournisseur de bois de chauffage dans le Dorset, explique : "J'ai changé la gestion d'une de mes haies, passant de la taille annuelle à une coupe tous les 15 ans pour la production de bois de chauffage. Compte tenu des économies réalisées sur les coûts de taille, j'ai pu réaliser un bon bénéfice - assez pour garder un employé". Ross exploite de nombreuses haies sur sa ferme, certaines depuis trois cycles de coupe. Son fils travaille maintenant avec lui dans l'entreprise familiale de bois de chauffage. Tous deux envisagent un avenir prometteur dans la gestion et

l'exploitation des haies pour le bois de chauffage, en particulier avec la hausse des prix des billes de bois. "Que peut-on faire de mieux ? Nous produisons un carburant respectueux de l'environnement en échange d'un profit tout en changeant simplement la façon dont nous gérons nos haies. La perte de production des champs est négligeable. Encore mieux, l'état des haies s'améliore et elles abritent la faune." En ce qui concerne l'avenir, tout indique qu'ils pourraient également bénéficier de subventions publiques destinées à remplacer le régime de paiement de base.

Branches taillées provenant de haies laissées à l'air libre dans le champ pour sécher après la coupe.

Centre de recherche sur l'agriculture biologique, 2015

La plupart des produits de la haie sont transformés à l'aide d'un banc de scie
Ross Dickinson, 2017

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Transformer une haie de bordures de champs en une production rentable de bois de chauffage.

Cette étude de cas démontre qu'il est économiquement viable de transformer une haie de l'état de charge annuelle à celui d'unité productive. La ferme de Ross est une ferme d'élevage de 400 acres (160 ha) dans le sud-ouest de l'Angleterre, avec 12 miles (20 km) de haies. Un demi-mile de haie est géré en taillis chaque année. La ferme possède une petite entreprise de bois de chauffage qui vend environ 175 tonnes de bûches par an, les haies en produisent une partie. Le taillis de haies produit des bûches vendues pour le commerce du bois de chauffage, les matériaux plus petits sont vendus comme des fagots de petit bois ou du bois d'allumage. Tous les produits sont entreposés sous abri pendant 10 mois afin de réduire la teneur en humidité avant l'utilisation ou la vente.

L'agriculteur, Ross Dickinson, s'intéresse aux aspects économiques du processus et, en 2017, il a taillé une haie d'essai et consigné en détail le temps, les coûts, les rendements et les revenus de cette opération. La haie de 15 ans, diversifiée, était sur un ancien talus, mesurait 220m de longueur et 6,5m de hauteur. 220m de haie ont produit 21,41 tonnes de produit fini. Le coût total a été de 3 378 £ (3 770€) comprenant tous les travaux sur la haie, la taille, le traitement, l'incinération des résidus et la livraison. Le revenu total a été de 4 908 £ (5 477€) avec les ventes et les économies réalisées sur l'entretien annuel des haies. Ainsi, le bénéfice tiré de 220m de haie s'est élevé à 1 530 £ (1 707€), sans compter d'éventuelles subventions.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés : Haies, taillis, bois de chauffage, bûches, exploitation agricole, économie

eurafagroforestry.eu/afinet

- La production de bois de chauffage en taillant les haies peut être viable.
- Il existe une gamme de machines qui convient à la plupart des fermes. De plus, un soutien peut être apporté sous forme de subventions pour services écosystémiques.
- Changer la perception des haies pour qu'elles soient perçues comme une ressource plutôt que comme un coût est le moyen de les pérenniser.
- La taille peut régénérer les haies en permettant l'émergence de rejets au pied, restaurant ainsi l'intégrité des anciennes haies.

La haie de l'étude de cas, gérée par Ross.
Ross Dickinson, 2017

PLUS D'INFORMATIONS

Lien pour voir le rapport complet : <http://devonhedges.org/wp-content/uploads/2018/11/Converting-a-Hedge-to-Firewood-Production.pdf>

Productive hedges: Guidance on bringing hedges back into the farm business <https://zenodo.org/record/2641808#.XQDZ6Y97nct>

Guide pour récolter du bois énergie de haies: <http://tinyurl.com/TWECOM-BPG>

Hedgeline website - Informations utiles concernant la gestion des haies: www.hedgeline.org.uk

Video: Taille d'une haie à la ferme d'Elm, UK

<https://www.youtube.com/watch?v=gHLPxH55Om4>

ROSS DICKINSON AND SALLY WESTAWAY
Racedown Farm, Dorset
Organic Research Centre
sally.w@organicresearchcentre.com

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie

16 MAI 2019

Avantages et contraintes du taillis de haie

L'étude de cas montre qu'il est possible de gagner sa vie en vendant du bois de chauffage, tout en économisant sur les frais d'entretien annuels. La taille de haies pour la production de bois de chauffage est largement applicable, le processus n'exige aucune compétence particulière, l'investissement est minimal et peut être adapté aux différentes situations agricoles. La ferme de Ross comprend des sols pauvres, de sorte que la croissance des haies est plus lente que la moyenne. La longueur des cycles peut être réduite dans des conditions plus favorables. Il est possible d'effectuer le travail à la main comme indiqué ci-dessus ou de mécaniser le processus à l'aide de machines d'abattage d'arbres (par exemple, une cisaille montée sur une pelleteuse) et de produire des bûches ou d'utiliser un broyeur d'arbres entier pour produire des copeaux de bois pour les chaudières de biomasse. La longueur de haie à tailler, la facilité d'accès et les marchés disponibles sont les principaux facteurs qui déterminent le choix de la méthode.

Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte lorsqu'on envisage de passer d'une haie entretenue de façon classique, annuellement, à une haie de taillis en rotation. Choisir une haie avec un pourcentage élevé d'espèces vigoureuses comme le sycomore et le frêne, éviter une haie qui concurrencerait trop les cultures annuelles et choisir une haie avec un accès relativement facile, surtout si les sols sont lourds ou gorgés d'eau en saison et rendent la récolte du bois plus difficile. Il y aura une certaine perte de terrain utilisable d'environ deux mètres de chaque côté de la haie d'ici à la fin du cycle de 15 ans.

Le taillis améliore généralement la santé et la longévité des haies agricoles, produit une source d'énergie locale neutre en carbone et peut créer des emplois en milieu rural. La majeure partie du travail est effectuée pendant l'hiver, lorsque les arbres sont en dormance, ce qui correspond bien au calendrier agricole et à la disponibilité de la main-d'œuvre. Il est également possible d'extraire du bois de chauffage lors du plessage d'une haie, la quantité de matière sera plus faible qu'avec un taillis. La structure d'une haie plessée est différente de celle d'une haie en taillis et, dans certains cas, la mise en place d'un plessage peut être une méthode de gestion préférable. Qu'il s'agisse de taillis ou de plessage, une vaste gamme de méthodes de gestion et de haies au sein d'une ferme ou d'un paysage crée une plus grande variété de foyers et de ressources alimentaires pour la faune, ce qui est bénéfique pour la biodiversité.

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.